

УДК 001.174

DOI

*Дерябкина В.Д.
студент 2 курса*

*Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Россия, Санкт-Петербург*

ФЕНОМЕН ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКЕ

Аннотация. Статья посвящена феномену желтой прессы, который распространяется в медийном пространстве вопреки кодексу журналистской этики. Несмотря на такое противоречие нормам, «жёлтые» издания пользуются популярностью. В статье проведен анализ данного явления и исследованы основные причины его востребованности.

Ключевые слова: этика, мораль, журналистская этика, «желтая пресса», проблемы журналистской этики.

*Deryabkina V.D.
2nd year student*

*Higher School of Journalism and Mass Communications
Saint Petersburg State University
Russia, Saint Petersburg*

THE PHENOMENON OF THE YELLOW PRESS, CONTRARY TO JOURNALISTIC ETHICS

Annotation. The article is devoted to the phenomenon of the yellow press, which is spreading in the media space contrary to the code of journalistic ethics. Despite such a contradiction to the norms, "yellow" publications are popular. The article analyzes this phenomenon and examines the main reasons for its relevance.

Keywords: ethics, morality, journalistic ethics, "yellow press", problems of journalistic ethics.

Этика, в соответствии со словарем С. И. Ожегова – это совокупность норм поведения, используемых представителями определенной социальной группы. Так, каждой профессии присущ собственный этический кодекс, который основан на ведущих аспектах той или иной работы. У журналистов есть свой этический кодекс, согласуясь с которым, автор материалов должен нести в мир только правду, уважать авторские права и выполнять прочие требования, описанные в Кодексе профессиональной этики российского

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

журналиста Союза журналистов России. Этот документ был принят Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года и до сих пор не утратил своей силы. Однако важно отметить, что юридической силы он не несет и подразумевает следование ему на нравственных началах журналиста.

Понятие журналистской этики напрямую связано с понятием морали, которая в работе представителей этой профессии используется как инструмент. При привлечении в тексты описания происходящего журналисты опираются на уже выработанные в обществе критерии нравственности. В своих материалах авторы рассказывают о нравах общества, нравственных проблемах, то есть транслируют нормы морали читателям. Исходя из этих суждений, каждый журналист должен являться носителем моральной установки и в положительном ключе влиять на поведение читателей его текста.

При более тщательном исследовании Кодекса профессиональной этики журналиста и свода законов Российской Федерации формируется свод канонов, следуя которым журналисты смогут выпускать общественно полезные и никому не вредящие тексты.

Однако в реальности этим правилам следуют далеко не все редакции. Одним из проявлений журналистики, которое не действует в рамках, ограниченных кодексом этики журналиста, является «желтая» пресса. Несмотря на факт абсолютной аморальности, именно такие издания являются одними из самых читаемых. Представители «желтых» изданий проявляют нездоровый интерес к теме смерти, зачастую, в аномальных обстоятельствах, а также к личным жизням героев материалов.

Работа журналиста по сути своей является коммуникативным актом между автором материала и его читателем. В текстах журналисты не делятся своей позицией напрямую, а лишь транслируют мнение героев материала, дополняя его аргументами как за, так и против, зачастую тоже в форме цитат. Такой подход делает прочтение материала более похожим на диалог между адресантом и адресатом, в процессе которого формируется собственное мнение. В случае материалов «желтого» издания коммуникативный акт нарушается по причине того, что журналист оставляет слишком много себя в тексте, подавляя своим или выраженным редакцией мнением саму суть материала. Таким образом факт пропадает, а читатель получает красивое, но не правдоподобное знание о ситуации.

Несмотря на это и вопреки примитивному оформлению «желтых» статей, они пользуются популярностью у аудитории. Причиной тому низкая цена доступа, видимая высокая насыщенность информацией, доходчивое изложение материала и наличие, зачастую, провокационных изображений. Интерес читателей возбуждается и за счет сенсационности новостей, которые, в большинстве случаев, оказываются ложными.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Также на широкое распространение «желтых» изданий среди массовой аудитории повлиял «эскейпизм» - стремление избежать стрессов и проблем в реальной жизни, бегство от реальности.

Вопреки нормам журналистской этики и морали «жёлтая» пресса будет продолжать выходить и занимать свою нишу в обществе, потому что подобные издания пользуются спросом, основанным на типичных для человека чувствах и желаниях.

Использованные источники:

1. Маркарян Э С. Теория культуры и современная наука. М., 1983. С. 114–132.
2. Лазутина Г. Журналистика и массовые информационные потоки//Журналист. 1997. № 7. С. 62–64.
3. Сазонов Е. А. «Желтая» пресса в контексте развития печати XX века (социокультурный аспект). Воронеж, 2004. С. 3-15.
4. Лагутина О. В. Массовая, «жёлтая», бульварная пресса: к вопросу разграничения понятий // Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика, 2013. — № 2. — С. 7-15.

WORDLY
KNOWLEDGE